

JO‘MARDLIK TAMOYILINING HOZIRGI KUNDAGI MILLIY-AXLOQIY XUSUSIYATI

Shahrizoda Shuhratjon qizi Mirzayeva

O‘zbekiston Milliy Universiteti 1-kurs talabasi

E-mail: mirzayevashahrizoda71@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqola jo‘mardlikning hozirgi kundagi ahamiyati va kelajakdagi o‘rni haqida yozilgan. Jo‘mardlikning hozirgi kundagi ahamiyati uning ijobiy ta’siri bilan o‘lchanadi. Bu esa shaxsiy, ijtimoiy miqyosda sezilarli bo‘lishi mumkin. Jo‘mardlik – boshqalarga ochiq yordam ko‘rsatish va ularga saxiylik bilan yordam berish orqali ko‘rsatiladi. Umuman olganda, jo‘mardlikning hozirgi kundagi ahamiyati insoniy qiymatlarning yuqori darajasini saqlab qolishda va davom ettirishda, shuningdek jamiyatdagi ijobiy o‘zgarishlarni rag‘batlantirishda yordam beradigan axloqiy tamoyil sifatida ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Jo‘mardlik, saxiylik, jamiyat, insonparvarlik, odamiylik, fidoyilik, alturizm, oliyjanoblik, axloqiy tamoyil, farovonlik.

АННОТАЦИЯ:

Эта статья о нынешней важности и будущей роли альтруизма. Важность альтруизма сегодня измеряется его положительным эффектом. И это может быть заметно на личном, социальном уровне, альтруизм проявляется в открытой помощи другим и щедрой помощи им. В целом важность альтруизма сегодня рассматривается как моральный принцип, который помогает сохранять и поддерживать высокий уровень человеческих ценностей, а также способствует позитивным изменениям в обществе.

Ключевые слова: Щедрость, общество, человечность, гуманность, самоотверженность, альтруизм, благородство, моральное начало, благосостояние.

ANATATION:

This article is about altruism's current importance and future role. The importance of altruism today is measured by its positive effects. And this can be noticeable on a personal, social level, altruism is shown by openly helping others and helping them generously. In general, the importance of altruism today is considered as a moral principle that helps to maintain and maintain a high level of human values, as well as to promote positive changes in society.

Keywords: Generosity, society, humanity, humanity, selflessness, altruism, nobility, moral principle, welfare.

Jo‘mardlik tarix davomida e‘zozlangan milliy axloqiy xususiyat bo‘lib, u beg‘araz xayr-ehson qilishga qaratilgan umumiy farovonlik va ma‘naviy yuksalishga olib keladi. Bu fazilat turli madaniyatlar va davrlarda oliyjanob fazilat sifatida qo‘llab-quvatlangan hamda qadimiy matnlar, diniy oyatlarda ko‘pincha fidokorlikni va oliyjanoblikni baham ko‘rish muhimligi ta‘kidlangan. Jo‘mardlik xususiylik tabiatiga ega bo‘lib, har bir shaxsning erkin ixtiyori bilan bog‘liq axloqiy tamoyil sifatida ifodalanadi. Jo‘mardlik tamoyili Sharqda qadimdan mavjud bo‘lgan. Yevropada esa, altruizm nomi bilan atalgan.[1.1] Konfutsiychilik ta‘limotida jo‘mardlik va boshqa yaxshi fazilatlar “jen” tushunchasi orqali ifodalangan. “Jen” an‘anaviy Konfutsiy falsafasida “insoniylik” yoki “insonparvarlik” kabi tarjima qilinadi. Bu odamlar orasidagi munosabatlarni o‘rnatish va boshqalarga yordam berishni ifodalaydi. “jen” fazilatlarining yuqori ideallarga intilish yoki boshqalarga yordam berishda ko‘rsatilgan go‘dak sifatidagi fazilatdir. Yan Hui (Konfutsiyning shogirdlaridan biri) o‘z ustozidan “jen” qoidalari haqida so‘ragan. Konfutsiy, “Odamlarga jo‘marlik qayerdan kelishi” haqidagi savolga, “Hech kim noo‘rin ishning ko‘rinishini ko‘rmaydi, noo‘rin ishni ovozini eshitmaydi, noo‘rin ishni aytmaydi, noo‘rin ish qilmaydi”, deb javob bergan.[2]

Altruizm atamasi Yevropada birinchi bo‘lib faylasuf Ogyust Kont tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan, uning fikricha: “Alturizm – “boshqalar uchun yashash” me‘yorining timsolidir, insoniyat jamiyatini yanada insonparvarlashtirish sari o‘zgartirishning harakatlantiruvchi kuchidir. Altruizm – (lotincha alter - boshqa, boshqalar) boshqalarning farovonligi uchun fidokorona g‘amxo‘rlik bilan bog‘liq faoliyatni kontseptsiyalashtirgan tushuncha. U fidoyilik tushunchasi bilan bog‘liq, ya‘ni o‘z manfaatini boshqa shaxs manfaati uchun qurbon qilish hamda boshqa odamlar yoki umuman olganda - umumiy manfaat uchun degan ma‘no anglatadi[3].

Jo‘mardlik “oddiy odamlar qobig‘idan chiqib bilish”, ilohiylik sifatlariga ega bo‘lish bo‘lib, bu hammaga ham nasib qilmaydi. insonparvarlik yoki odamgarchilik talablarini bajarmaganlarga nisbatan nafrat hissi uyg‘onsa, jo‘mardlik ko‘rsatmagan odamlar bunday ma‘naviy jazoga tortilmaydilar.[4] Altruist o‘z manfaatlaridan boshqa shaxs yoki hayvonning yaxshiligi yoki baxtiga ularning ehtiyojlarini yuqori qo‘yishni anglatadi. Bu ko‘plab madaniyat va dinlarda muhim axloqiy qadriyat hisoblanadi. Alturizmning keng tarqalishi va qo‘llanilishi ko‘pincha evalutsion biologiya, psixologiya va sotsiologiya orqali izohlanadi. Ular ilmiy va falsafiy kontekstda chuqur o‘rganiladi. Biroq, alturistik harakatlar yordam berishning o‘ziga hos misollari sifatida insoniyat tarixi davomida kuzatilgan va u qadim zamonlardan beri mavjud bo‘lgan tabiiy intilish sifatida ko‘rib chiqiladi.

Jo‘mardlik shaxsiy darajalarda turlicha ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, masalan:

1. Rozi bo‘lish his-tuyg‘ulari: Jo‘mard insonlar yordam berishdan rozi bo‘lish va qoniqish hissini tuyishadi, bu esa ularning o‘ziga nisbatan pozitiv qarashini mustahkamlashga yordam beradi.

2. Ichki qoniqish: Ko‘ngillilik va jo‘mard harakatlar o‘z ichki qadriyatlarini bilan mos kelganda, inson ichki qoniqish va ma‘noli hayot kechirish hissini tuyadi.

3. Ijobiy obro‘ va hurmat: Jo‘mard kishilarga atrofdagilar tomonidan hurmat ko‘rsatiladi, bu esa ularning jamoatdagi obro‘sinini yaxshilaydi.

4. O‘zini baxtli, deb his qilish: Jo‘mardlik odamlarni o‘zlarini baxtli, deb his qilishga undaydi, chunki bu xatti-harakatlarning boshqalarga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi bilan bog‘liq.

5. Hamdardliklarini kuchaytirish: Boshqalarga jo‘mardlik ko‘rsatish orqali shaxslar o‘zaro hamdardlik va rahmdillik kabi ijtimoiy muhim his-tuyg‘ularni rivojlantiradi.

6. Munosabatlarni yaxshilash: Jo‘mardlik hissiyatlarini namoyish etish orqali insonlararo munosabatlar mustahkamlanishi va chuqurlashishi mumkin.

7. Stressni kamaytirish: Yordam berish va forig‘lanish hissi stress darajasini pasaytirishi va umumiy ruhiy salomatlikni yaxshilashi mumkin.

8. O‘ziga ishtiyoqni oshirish: Jo‘mardlik insonning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirishi va o‘z o‘rnini jamiyatda yanada mustahkam deb, his qilishiga sabab bo‘ladi[5].

Jo‘mardlik shaxsning hayotiga faqat ijobiy jihatdan ta‘sir qilmay, uning atrofidagi olamga ham ijobiy natija bera oladi. Bu altruistik harakatlarning taqozo etilishi emas, balki ko‘pincha tabiiy intilish yoki o‘z-o‘ziga xos xususiyat sifatida yuzaga keladi. Jo‘mardlik insonni ruhan boyitishi va umumiy farovonlikni oshirishida muhim rol o‘ynaydi. Altruistik harakatlar insonning ichki dunyosi va tashqi omillarning kompleks natijasida sodir bo‘ladi. Bu harakatlarning shakllanishi esa, har bir shaxsning hayotiy tajribasi va muhiti bilan chambarchas bog‘liqdir.

Kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, jo‘mardlik faqat odamlarga xos tushuncha emas, u hayvonlarda ham bo‘ladi. Misol uchun, ko‘rshapalaklar zaif odamlar bilan oziq-ovqat almashadilar, bufalolar (sutemizuvchi hayvonlar sarasiga kiradi. Balandligi 1,8 metrgacha va uzunligi 3-3,4 metrga yetadi. Tezligi soatiga 50 kilometr dan oshadi) esa yarador qarindoshlarini yirtqichlardan himoya qiladilar. Zoolog, hayvonlarning xulq-atvori bo‘yicha mutaxassis Vera Ilkevich: “Hayvonlar orasidagi altruizm inson tushunadigan fidokorona altruizm g‘oyasidan biroz farq qiladi. Inson o‘rnatilgan madaniyat va mafkuraga tayanadi, hayvonot dunyosida esa, xatti-harakatlarning asosiy shakli – turning omon qolishiga qaratilgan. Demak, bu hayvonot olamidagi munosabatlar shakli qarindoshlar orasida yanada rivojlangan bo‘ladi. Babunlar (habash maymun yoki papio. Uning itga o‘xshagan uzun burni va yirik tishlari bor. Babunlar yaqin qarindoshlari dril va mandrillardan keyin buyuk maymunlar oilasiga kiritilmagan eng katta primatlardir) yirtqich bilan teng bo‘lmagan jangga kirishib, o‘zlarini qurbon

qilishlari mumkin. Ammo uni g‘alaba qozonib, suruvini saqlab qolishi ham mumkin. Qora qushlarning ba’zi turlari o‘zlarini oshkor qilish bilan birga, o‘z qarindoshlarini xavfli hushtak bilan ogohlantiradi. Evolyutsion tarzda, guruhlar taxminan teng miqdordagi egoistlar va altruistlarni o‘z ichiga oladi. Agar suruvda faqat xudbin hayvonlar yoki faqat altruistlar bo‘lsa ham, unda omon qolish imkoni yo‘q”. [6]

Umuman olganda, jo‘mardlikni hayotimizda o‘rni katta u turli sohalarda namoyon bo‘ladi. Masalan, shaxsiy munosabatlar, jamoatchilik ishlari, ta’lim va tarbiya, madaniyat va san’at hamda dinda aks etadi.

Jo‘mardlikning kelajak hayotimizdagi o‘rni ham juda muhim, chunki u jamiyatning barqarorligi va taraqqiyotida ahamiyatga ega. Jumladan, insoniyat duch keladigan global muammolari va yechimlarida; atrof-muhit muhofazasi, ijtimoiy tengsizliklarni kamaytirish, qashshoqlikka qarshi kurashish va global salomatlik masalalarida alturizm hal qiluvchi tamoyil sifatida qolmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, jo‘mardlik avlodlarga katta ta’sir ko‘rsatadi, chunki u kelajak avlodlar uchun namunadir. U muhtojlarga yordam berish va qo‘llab quvvatlash madaniyatini rivojlantiradi, jamiyatga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bu atama faqat shaxsiy darajadagi munosabatlarda emas, balki katta hamjamiyatlarda ham muhim ahamiyatga molik. Kelajakda ham alturizm, odamlarga o‘zaro yordam berish va hamkorlik qilishlari orqali yanada yaxshi hayot qurishlariga ko‘mak beradi.

REFERENCES:

1. A.Sher. Axloqshunoslik. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. 2010. 279-b.
2. [https://en.wikipedia.org/wiki/Li_\(Confucianism\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Li_(Confucianism))
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Altruizm>
4. A. Sher. Axloqshunoslik. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. 2010. 279-b.
5. Matthieu Ricard. “Alturism: The power of compassion to change Yourself and the World “
6. Асадуллина Г. Р. Духовно-нравственный смысл жизни молодёжи / Г. Р. Асадуллина, Л. А. Мухамеджанова, С. И. Ивентьев // PIVOVAROV-READINGS II: Религия. Человек. Цифровизация: процессы дифференциации и синтеза знания : сборник статей второй научно-практической конференции с международным участием (Екатеринбург, 29-30 октября 2021 г.). – Екатеринбург: Издательство «Деловая книга», 2022. – С. 169-172. <http://elar.urfu.ru/handle/10995/129847>